

ТАЖРИБА ГУРУҲИДАГИ ҚЎЙЛАРНИНГ ХЎЖАЛИК Фойдали белгилари

Рўзибоев Нураддин Рахимович¹, Тўхтаев Озод Бариддинович²

¹к.-х.ф.д., профессор, ЧПИТИ институти; ²мустақил изланувчи, СДВМЧБ университети

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15472022>

Аннотация. Тадқиқотларда жайдари ва эдилбой зотли насли қўчқорлар, ушбу зотларнинг тирик вазни ва жун миқдори бўйича I класс зот андоза талабларига таққослаб ўрганилди. Натижалар жайдари зотли насли қўчқорлар ўртача тирик вазни бўйича, ушбу зотнинг андоза талабларидан тегишли равишда 12,5 кг ва жун 0,7 кг юқори, эдилбой зотли насли қўчқорлар эса тирик вазни бўйича зотнинг андоза талабларидан -11,0 кг ва жун миқдори 0,3 кг юқори бўлганлиги аниқланди.

Калитли сўзлар: Жайдари, эдилбой, зот, генотип, қўй, қўзи, қўчқор, совлиқ, тирик вазн.

Аннотация. В ходе исследований племенные бараны производители породы джайдари и эдилбай были изучены путем сравнения породных требований к породам I класса по живому весу и шерсти у этих пород. Результаты показали, что средний живой вес у бараны породы джайдари был на 12,5 кг, а шерсти на 0,7 кг выше, чем в стандарте породы джайдари, соответственно, в то время как у бараны производители породы эдилами живой вес был на -11,0 кг выше, чем в стандарте у этой породы, а содержание шерсти было на 0,3 кг выше.

Ключевые слова: Джайдари, эдилбай, порода, генотип, овец, ягненок, баран, овцематок, живой вес.

Annotation. During the research, breeding rams of the Jaidari and Edilbai breeds were studied by comparing the breed requirements for class I breeds in live weight and wool in these breeds. The results showed that the average live weight of the Jaidari ram was 12.5 kg higher and wool was 0.7 kg higher than in the Jaidari breed standard, respectively, while the live weight of the Edilami rams was -11.0 kg higher than in the standard for this breed, and the wool content was 0.3 kg higher.

Key words: Zhaidari, edilbay, breed, genotype, sheep, lamb, ram, ewes, live weight.

Мавзунинг долзарблиги. Кўпгина олимларнинг тадқиқотларидан олинган натижалар шуни кўрсатадики, қўйчиликда гўшт маҳсулдорлиги даражаси ва қўй гўштининг сифат таркиби ҳайвонларнинг жисмоний етуқлигига таъсир қилади. Шунингдек, она қўйларни қочиришда зотлараро чаптиришдан олинган дурагай авлодларнинг хўжалик фойдали белгиларидан фойдаланиб, соҳа самарадорлигини ошириш муҳим вазифалардан бири бўлиб ҳисобланади.

XIX асрда Қозоғистонда яратилган эдилбой зотли қўйлар туси кўнғир ва сарик базида қора рангдагилари ҳам учрайди, улар гўштдор-думбали дағал жунли қўй зотлари бўлиб ҳисобланади. Қўйлар юқори ўсувчанлик энергиясига эга ва мустаҳкам суякдорлиги, узуноқчилиги, дағал жунли ва бўлганлиги билан тавсифланадилар. Бугунги кунда эдилбой зотли қўйлар Ўзбекистон, Қозоғистон ва Россиянинг жанубий чўл зоналарида ҳам урчитиб кўпайтирилмоқда. Эдилбай зотли қўйлар мустаҳкам конституцияга ва юқори

даражада чидамлилиқка эга бўлиб, улар йилнинг турли фасллари ва ҳар хил яйлов шароитларда ҳам 500 км ва ундан узоқ масофани босиб ўта олади.

Эдилбой зотли қўйлари жуда тез етилувчан, совлиқларнинг ўртача тирик вазни – 65-75 кг, қўчқорлар- 100-110 кг, рекордчилари -144 кг, қирқилганда жуни қўчқорларда-3,0-5,0 кг, совлиқларда – 2,3-2,6 кг. Қўзилари туғилганда тирик вазни-4,5-5,0 кг, сутдан ажратилган-35-40 кг-га етади ва сўйилганда гўшт нимтаси 20 кг ва думба ёғи 5-10 кг-ни ташкил этади [4; 5].

Олиб борилган изланишлар натижалари эдилбой зотининг янги типдаги қўчқорчалар туғилганда -4,58 кг, 4 ойда-37,58 кг, 6 ойда-55,16 ва 8 ойда-72,56 кг ташкил этиб, соф эдилбой зотли тенгқурларникига нисбатан тегишли равишда 0,46; 3,46; 5,14; ва 6,94 кг юқори бўлди. Қўчқорчаларни бир ёшгача бўрдоқига семиртириб реализация қилиш иқтисодий жиҳатдан самарали ҳисобланади. Бир ёшгача сўйилган қўчқорчаларнинг гўштининг таннархи етук ёшдаги қўчқорларга нисбатан паст бўлади, яъни харажат кам сарфланади, шунинг билан бирга гўштнинг мармарсимонлиги юқори бўлиб, ёғ миқдори кам бўлади, гўшти ширали ва майин бўлади ва унга бозорда талаб катта бўлади. Бу эса янги типга хос эдилбой зотли қўйлари кўпайтириш самаралигини кўрсатади [1; 2; 3].

Тадқиқотнинг ўтказиш жойи ва услублари. Илмий тадқиқотлар 2022-2024 йилларда Тошкент вилояти, Оҳангарон туманидаги қўйчилик йўналишидаги “Шохрух” наслчилик фермер хўжалигида олиб борилди. Тадқиқотлар учун келиб чиқиши ва ёши жиҳатдан бир-бирига ўхшаш бўлган I назорат гуруҳига соф жайдари зотли она қўйдан 60 бош, II гуруҳга соф жайдари зотли она қўйлардан 60 бош, III гуруҳга ½ эдилбой ва ½ жайдари гентипига эга она қўйлардан 60 бош танланди. I назорат гуруҳдаги соф жайдари зотли қўйлар соф жайдари зотли қўчқорлар билан, II гуруҳдаги соф жайдари зотли она қўйлар соф эдилбой зотли насли қўчқорлар билан, III гуруҳдаги ½ эдилбой ва ½ жайдари гентипига эга она қўйлар соф эдилбой зотли насли қўчқорлар билан жуфтланди.

Олинган маълумотларга вариацион статистика усулларида қайта ишлов берилди. Бунда белгиларнинг ўртача кўрсаткичи (X), унинг хатоси (Sx), ўзгарувчанлиги (Cv), солиштирма кўрсаткичларнинг ишонччилик критерийлари (td, P) аниқланди Е.К. Меркурьева (1970) услубида аниқланди.

Тадқиқот натижалари. Ҳайвонларнинг зоти, пушторлик хусусиятлари, маҳсулдорлик йўналиши, табиий иқлим ва яйлов шароитларига ва шунинг билан бирга яйлов ҳосилдорлигига боғлиқ равишда ҳамда бир хил шароитларида ҳам турлича ўсиш жадаллигини намоён этадилар. Бу эса қўйларнинг ўсиш ва ривожланиши турлича бўлганлигини билдиради.

Тажриба хўжалигида тадқиқотлар учун танланган жайдари ва эдилбой зотли насли қўчқорларнинг тирик вазни ва жун маҳсулдорлиги бўйича зот стандартларининг I класс андоза талабларига солиштириб ўрганилди. Қўчқорлар катта, мустаҳкам конституцияга эга, суяклари кучли, аммо қўпол эмас, шохсиздир (1-жадвал).

1-жадвал

Қўйларнинг хўжалик фойдали белгилари бўйича зот андоза талаблари

Кўрсаткичлар	Жайдари зотли қўчқорлар	Зот стандарти (элита /I класс)	Эдилбой насли қўчқорлар	Зот стандарти (элита /I класс)
Тирик вазни, кг	82,5	75/70	96,0	95/85
Жун миқдори, кг	3,2	3,0/2,5	3,5	3,5/3,0

Жадвал ва расм маълумотларидан кўриниша, тирик вазни ва жун миқдори бўйича зот андоза талабларига жавоб берадиган насли кўчқорлар тадқиқотлар учун танланди. Бунда урчитиш учун жайдари зотли кўчқорларнинг тирик вазни 82,5 кг, жун миқдори эса 3,2 кг, чаптириш учун эса эдилбой зотли кўчқорлар тегишли равишда тирик вазни 96,0 кг ва жун-3,3 кг ташкил этиб, ушбу зотларнинг тирик вазни ва жун миқдори бўйича I класс зот андоза талабларидан жайдари зоти бўйича ўртача тирик вазни тегишли равишда 12,5 кг ва жун 0,7 кг, эдилбой зоти бўйича-11,0 кг ва жун 0,3 кг юқори бўлганлиги аниқланди.

1-расм. Тажриба гуруҳидаги қўйларнинг хўжалик фойдали белгилари бўйича зот андоза талаблари, кг

Ушбу маълумотлар тажриба гуруҳидаги қўйларнинг тирик вазни ва жун миқдори бўйича думбали қўй зотларига қўйилган талабларга жавоб беради ҳамда бу насли кўчқор ва қўйларда сурувни қайта тўлдириш ва қўй гўшти ишлаб чиқариш ҳажмини оширишда фойдаланиш самарали эканлигини кўрсатади.

Организмнинг энг муҳим ўсиш кўрсаткичларидан бири бу-хайвонларнинг тирик вазн кўрсаткичларидар. Тадқиқотлар учун танланган жайдари зотли совлиқларнинг тирик вазини ўрганиб, таҳлил қилинда ва гуруҳларга ажратилди. Жайдари зотли совлиқларнинг тирик вазни бўйича маълумотлар 2- жадвалда келтирилади.

2-жадвал

Тажрибага олинган совлиқларнинг тирик вазни ва жун миқдори

Жинс ва ёш гуруҳи	n	Кўрсаткичлар		
		M±m, кг	C v,%	Lim, кг
Жайдари зотли совлиқлар, 24-48 ой	180	58,4 ±0,26	6,06	52,3-64,5
Жун миқдори, кг	180	2,75±0,03	13,67	2,0-3,5

Тадқиқотлар учун танланган жайдари зотли қўйларни алоҳида гуруҳларга ажратишдан олдин, тирик вазни ва жун миқдори ўргандик. Унинг натижаларига кўра,

жайдари зотли совлиқларнинг тирик вазни 58,4 кг, қирқилган жун миқдори эса 2,75 кг ташкил этиб, жайдари золи совлиқларнинг элита класси зот андоза талабларидан 3,4 кг (6,2%) ва 0,25 (10%) юқори бўлди. Совлиқларнинг тирик вазни бўйича 52,3 кгдан 64,5 кггача, қирқилганда жун миқдори 2,0 кгдан 3,5 кггача бўлган ораликда бўлди. Таҷрибалар учун танланган совлиқларнинг тирик вазни ва жун миқдорининг энг кам кўрсаткичлари ҳам ушбу зотнинг I классининг минимал талабларига тўлиқ жавоб беради.

Хулоса. Шундай қилиб, тадқиқотлардан олингшан натижалар жайдари ва эдилбой зотли насли кўчқорлар, ушбу зотларнинг тирик вазни ва жун миқдори бўйича I класс зот андоза талабларига таққослаб ўрганилди. Натижалар жайдари зотли насли кўчқорлар тирик вазни бўйича, ушбу зотнинг андоза талабларидан тегишли равишда 12,5 кг ва жун 0,7 кг юқори, эдилбой зоти эса тирик вазни бўйича зот андоза талабларидан -11,0 кг ва жун миқдори 0,3 кг юқори бўлганлиги аниқланди. Демак, жайдари зотли она қўйларни эдилбой зотли насли кўчқорлар билан жуфтлаш ва олинган дурагайлардан хўжаликда фойдаланиш, соҳа самарадорлигини оширишда муҳим амалий аҳамият касб этади деган хулосага келиш мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Двалишвили В.Г. Уровень кормления и продуктивность Российского типа овец эдильбаевской породы. //Ж. "Зоотехния". 2020 г., №5, с. 10-14.
2. Сарбасов, Т.И. Влияние повышенного уровня кормления баранчиков эдильбаевской породы на их продуктивность / Т.И. Сарбасов, К. Джаксымбетов, Ш.А. Асансеитов: Информ. листок // КазНИИНТИ. – Алма-Ата, 1978. – С. 4.
3. Филатов А.С., Кочтыгов В.Н. Химический состав и биологическая полноценность мяса молодняка овец волгоградской породы и их помесей. Зоотехния и ветеринария. №3(23), 2011. С. 1-3.
4. Юлдашбаев Ю.А., Ертай А.Б., Кудияров Р.И., Бейшова И.С., Кубатбеков Т.С., Магомадов Т.А. Рост и развитие молодняка овец эдильбаевской породы. Материалы Международной научно-практической конференции «Состояние и перспективы совершенствования генетических и продуктивных особенностей овец курдючных пород». Министерство сельского хозяйства республики Таджикистан. Таджикская академия сельскохозяйственных наук Институт животноводства и пастбищ. Душанбе-2021.29.06. «Матбаа». С. 293-298.
5. Юлдашбаев Ю.А., Косилов В.И., Траисов Б.Б., Давлетова А.М., Кубатбеков Т.С. Хозяйственно-биологические особенности овец эдильбаевской породы. Вестник мясного скотоводства. 2015. №4 (92). С. 50-57.